

ОБРОБКА ПАЛЬНОГО ТА ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО НА БОРТУ СУДНА

Палагін О.М.

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія», кандидат технічних наук, доцент кафедри суднових енергетичних установок та систем, механік першого розряду

FUEL PROCESSING AND USE ON BOARD SHIPS

Palagin O.

Danube Institute of the National University "Odessa Maritime Academy", Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Department of Marine Power Plants and Systems, first class marine engineer

Анотація

Мета цієї статті полягає в тому, щоб нагадати судновласникам та екіпажам суден про деякі важливі моменти, пов'язані з обробкою палива на судні, та наголосити на важливості підготовки членів екіпажу в галузі запобігання виникненню експлуатаційних проблем та пошкодження двигунів. Розглянуті рекомендації по зберіганню палива в суднових танках, режими фільтрації палива.

Abstract

The purpose of this article is to remind shipowners and ship crews of some important points related to fuel handling on board ships and to emphasize the importance of training crew members in the prevention of operational problems and engine damage. Recommendations for fuel storage in ship tanks, fuel filtration regimes are discussed.

Ключові слова: Обробка палива, осади і залишки, бункер, кларифікація, пурифікація.

Keywords: Fuel processing, sediments and residues, bunker, clarification, purification.

Несправності двигунів через паливо не є новою проблемою. У проміжку часу від моменту завантаження на борт до спалювання паливо має перекачуватися, підігріватися, фільтруватися та очищуватися для досягнення характеристик, передбачених виробником двигуна. Залежно від якості палива, що поставляється на судно, ці процеси можуть бути складними, що може приводити до виходу з ладу двигунів та виникненню різноманітних проблем їх експлуатації, що зумовлено низькою якістю палива або недоліками у його підготовці на судні. Більшість випадків виходу двигунів з ладу пов'язана з використанням важкого палива (HFO), а більшість випадків пошкодження двигунів спричинена абразивними частинками. Також трапляються проблеми, що виникають внаслідок змішування несумісних палив та засмічення фільтрів шламом.

Мета цієї статті полягає в тому, щоб нагадати судновласникам та екіпажам суден про деякі важливі моменти, пов'язані з обробкою палива на судні, та наголосити на важливості підготовки членів екіпажу в галузі запобігання виникненню експлуатаційних проблем та пошкодження двигунів.

Тенденція до використання рідких палив зі знизеним вмістом сірки (малосернистих палив або LSFO) зумовлює зміни в технології очищення палива, внаслідок чого на судна надходить важке паливо погіршеної якості [1]. Змішування різних компонентів з метою оптимізації вмісту сірки може призвести до таких побічних ефектів, як нестабільність, несумісність, утруднення займання та згоряння, а також підвищення рівня вмісту абразивних частинок. Необхідність частих переходів з одного сорту палива на інший очевидно сприяє збільшенню ймовірності помилок. Тому дуже важливого значення набуває знання екіпажем властивостей і

характеристик палива, що поставляється, і обмежень, які накладаються можливостями установок попередньої обробки палива в суднових умовах.

Берегові лабораторії якості палива видали низьку рекомендацій, але внаслідок змін у правилах та нормативах, що регламентують як якість палива, так і експлуатаційні заходи на судні, виникла необхідність упорядкувати деякі з них. Нижче наведено узагальнення рекомендацій, щодо обробки та підготовки палива на борту. Особливо важливі ці поради для членів екіпажу та молодших механіків, які щойно прибули на судно.

Зберігання рідкого палива на судні. Танки та цистерни.

Навіть при повній відповідності палива специфікації, проблеми з ним можуть виникнути на ранній стадії його зберігання на судні. Осади і залишки, що накопичилися в танках для зберігання палива, можуть забруднити найсвіжіше паливо, а змішування різних сортів палива може спричинити їхню несумісність [1]. Важливими запобіжними заходами в таких випадках є наступні:

– Регулярно проводьте очищення та промивання резервуарів для зберігання, відстійників та розподільних цистерн. У перших двох категоріях ємностей відбувається осідання твердих частинок, які можуть зб'юватися під дією штормової погоди і потрапити в сепаратори, іноді їх концентрація здатна перевищити граничні значення, встановлені стандартом ISO 8217 [2], цим міжнародним стандартом встановлюються вимоги до рідкого палива нафтового походження, призначеного для використання у суднових двигунах та котлах, до проходження відповідної обробки перед використанням. Очищення та миття танків зберігання палива часто виконується під час знаходження судна на судноремонтному заводі, тому слід розглянути можливість

запровадження практики їх більш частого очищення.

- Регулярно осушуйте відстійні/розподільні цистерни для видалення води та шламу, бажано щодня.
- За можливості приймайте бункери в порожні танки. Зверніть увагу на те, що змішування

двох марок стабільного палива не гарантує утворення сумісної суміші, а після змішування може істотно зрости вміст абразивних частинок або утворитися осад.

Рис1. Типова схема розміщення паливних танків на судні

– Якщо уникнути змішування не вдається, проведіть аналіз сумісності палив. Слід застосовувати швидкі, надійні та перевірені методи тестування в таких самих лабораторіях і, по можливості, утримуватися від використання нового палива до отримання результатів експертизи. Ретельно дотримуйтесь рекомендацій, що надходять разом із результатами експертизи.

– У разі браку часу та наявності сумнівів щодо сумісності та ймовірного осідання паливної суміші скористайтеся хоча б найпростішими аналізами, які можна провести на борту судна (необхідні для їх проведення набори мають бути обов'язково в наявності на борту). Утримайтеся від використання змішаного палива під час виконання найважливіших операцій, плавання в обмежених умовах та при маневруванні під час входу та виходу з порту.

– Розгляньте варіант отримання бункера одразу після прибуття в порт (якщо це дозволяють обставини, характер вантажу та осадка судна), а не перед відходом з порту. Таким чином, можна залишити запас часу на проведення аналізів чи експертизи палива до того, як судно залишить порт,

а в ідеальному варіанті – і отримати результати експертизи до відходу.

Сепарування палива

Навіть якщо важке паливо, прийняте на борт, відповідає стандартам ISO 8217, з ним можуть виникнути проблеми експлуатаційного характеру, якщо установка для обробки та підготовки палива, особливо сепаратори важкого палива не працюють належним чином або не підтримується у належному технічному стані. Для досягнення ефективності видалення абразивних частинок та інших сторонніх речовин і матеріалів, присутніх в паливі (іржа, пісок, пил, вода), слід ретельно дотримуватись рекомендацій виробників сепараторів. До важливих запобіжних заходів відносяться такі:

– Підтримка температури важкого палива на вході в сепаратор на рівні +98°C. Ефективність сепарації палива значною мірою залежить від температури палива на вході, і навіть найменше зниження погіршить якість сепарування. До деяких найбільш поширених причин погіршення якості очищення палива належать протікання змійовиків підігрівачів, неправильні налаштування датчиків температури та несправності в системах контролю.

Рис2. Типова схема сепарації палива на судні

– Правильне визначення характеристик потоку та вибір гравітаційного диска. Чим довше паливо перебуває в сепараторі, тим краще воно очищується. Якщо в конструкції сепараторів не передбачені гравітаційні диски, рекомендується ввести в дію всі наявні на борту сепаратори важкого палива та експлуатувати їх у паралельному режимі, задавши відповідну величину подачі. Якщо сепаратори оснащені гравітаційними дисками, їх слід включати в послідовний режим, коли перший сепаратор працює на освітлення (кларифікацію), а другий – на очищення (пурифікацію), але при мінімальній характеристиці потоку. У цих типах сепараторів особливо важливе значення має правильний вибір гравітаційних дисків, а заміна дисків повинна проводитися з урахуванням характеристики щільності палива, що обробляється.

– Технічне обслуговування сепараторів слід проводити у суворій відповідності до інструкцій виробників і, наскільки це можливо, використовувати лише запасні частини та комплектуючі, схвалені виробником. Крім того, перевірку сепараторів слід доручати сервісним механікам та проводити її з регулярною періодичністю. Однією з найпоширеніших причин несправностей сепараторів є неправильне їх складання після очищення та промивання [3].

– Перевіряйте ефективність роботи сепараторів та чистоту паливної цистерни шляхом відбору проб палива з системи перед сепаратором і на виході з нього, а також у безпосередній близькості до двигуна. Відібрані зразки слід надсилати на експертизу до визнаної лабораторії. Перевірку сепараторів слід проводити не рідше одного разу на рік.

Рис3. Судновий паливний сепаратор.

Перехід із однієї марки палива на іншу

Судна, що здійснюють плавання в районах із різними вимогами до вмісту сірки в паливі, повинні

дотримуватися ретельно розробленого порядку переходу з одного виду палива на інший. Недостатнє знання заходів, потрібних у певних ситуаціях, може призвести до відмови двигуна, тому порядок дій слід відпрацювати перед тим, як судно прибуде в район зі обмеженими умовами плавання. Особливо це стосується суден, у яких перехід із однієї марки палива на іншу не виконується регулярно. Ризик виникнення ситуації несумісності палива, коли важке паливо змішується з низькосірчистими очищеними паливами або навіть з легким дизельним паливом, може виявитися досить високим, і тому вимагає особливої уважності.

Висновок

З метою забезпечення безпеки судна, екіпажу та вантажу, а також з міркувань зниження витрат і скорочення періодів виведення судна з експлуатації через несправність двигуна, важливо, щоб судновласники та оператори зосередили свою увагу на якості підготовки та обробки палива в суднових умовах. Вся судова машинна команда має прохо-

дити належне та регулярне навчання. Особливо важливо, щоб вахтові механіки були в повному обсязі ознайомлені з обладнанням та апаратурою, задіяними у підготовці та обробці палива на судні, а також із заходами в рамках регулярного технічного обслуговування.

Зміни в правилах і нормативах можуть призвести до зміни процедур. Тому навчання та обмін досвідом мають особливе значення для вироблення екіпажем навичок щодо виявлення причин виникнення проблем, пов'язаних з паливом, та внесення виправлень до чинного порядку обробки та підготовки палива для зменшення можливих втрат.

Список літератури

1. Корнилов Э.В., Бойко П.В., Смирнов В.П., Технология топливоподготовки на судне. Одесса: Студия Негоциант 2006. 246 стр.

2. Fuel standard for marine residual fuels ISO 8217 2017 dan-bunkering.com

3. D.A. Taylor, Introduction to marine engineering 1996, Elsevier, 383